

Annotated Bibliography

Judul artikel : **In the middle of the COVID-19 outbreak: Early practical guidelines for psychosocial aspects of COVID-19 in East Java, Indonesia**

Penulis : [Heni Dwi Windarwati](#),^{a,*} [Wita Oktaviana](#),^b [Indah Mukarromah](#),^c [Niken Asih Laras Ati](#),^a [Alfunnafi' Fahrul Rizzal](#),^b and [Ari Dwi Sulaksono](#)^a

Link artikel (*Open access*): <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7431361/>

Jurnal penerbit : Psychiatry Research

Ketika pandemic terjadi, ini berarti bahwa masyarakat umum dari berbagai lapisan mengalami efek yang simultan dan serius dari kejadian pandemic. Memberikan intervensi yang tepat kepada masyarakat adalah hal yang harus dilakukan, terutama karena Ketika berhubungan dengan masyarakat umum, tiada masalah 'trial and error'. Salah satu cara yang bisa diupayakan untuk Menyusun intervensi atau yang bisa dikatakan sebagai kebijakan adalah dengan cara mengumpulkan hasil-hasil penelitian atau studi, melakukan Analisa sesuai kebutuhan masalah dan selanjutnya memberikan saran atau rekomendasi. Hal seperti inilah yang dilakukan oleh Peneliti Heni Dwi Windarwati dan kawan-kawannya.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali informasi yang diperlukan untuk menyusun panduan cepat sebagai respon dari pandemic covid-19 yang terjadi di Indonesia, terutama pada satu wilayah khusus di Indonesia, East Java. Penelitian ini adalah penelitian systematic review yang dilakukan dengan menggunakan proses [ADAPTE Steps dari Abdul Khalek dan kawan-kawan \(2017\)](#). Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan dua data base besar yang merupakan data based untuk penelitian Kesehatan-keperawatan yaitu Pubmed dan Science direct. Artikel penelitian dikumpulkan dan diseleksi dengan hati-hati menggunakan kriteria inclusion and exclusion. Sebanyak 69 artikel berhasil dikumpulan dan setelah mempertimbangkan kriteria inklusi dan eklusi, hanya terdapat 14 buah artikel yang dapat menunjang pencapaian tujuan peneltitian.

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunitas masyarakat dan pemerintah daerah perlu untuk 1) membentuk psychosocial responses untuk setiap stage yang terjadi pada Covid-19 outbreak ini. 2) Penanganan atau intervensi yang diberikan kepada masyarakat setiap stage-nya, haruslah selalu memuat mental and psychosocial healrh support intervention, dan yang terakhir adalah 3) Memanfaatkan penggunaan hotline in service in psychosocial intervention untuk setiap stage masalah. Hasil penelitian ini selanjutnya digunakan sebagai dasar untuk mengajukan saran bagi pemerintah daerah untuk selanjutnya mengusahakan untuk dibuatnya policy tingkat provinsi/kabupaten.

Template artikel penelitian ini tidak seperti template artikel yang digunakan pada umumnya. Kita tidak akan mendapatkan adanya bagian discussion atau conclusion dari artikel ini. Hal ini memberi 'tanya tanya' dari pihak pembaca dan keingintahuan untuk memahami lebih jauh perkembangan dari proses penelitian ini. Kita juga tidak akan menemukan hasil implementasi rekomendasi dari penelitian ini kepada masyarakat di East Java seperti yang disebutkan sebelumnya.

Beberapa hal yang menjadi pemikiran saya setelah membaca dan menganalisa artikel ini:

1. Masuk ke jurnal seperti Psychiatry Research bukanlah hal yang mudah. Tapi, artikel ini dapat masuk ke jurnal ini dan menunjukkan manfaatnya bagi pada pembaca dunia. Hal seperti ini sangat patut dan layak di apresiasi.
2. Saya sangat mengapresiasi latar belakang masalah, yang runut dan sangat menggambarkan situasi yang ada di Indonesia pada waktu artikel ini di tulis. Sebagai pembaca, saya dapat memahami mengapa studi ini sangat perlu dilakukan.
3. Proses pelaksanaan studi, mulai dari pencarian artikel sampai implementasi kebijakan sangat jelas dan mudah dipahami. Proses juga sejalan dengan ADAPTE Steps yang direkomendasikan oleh Abudl Khalek dan Kawan-kawan (2017) yang juga adalah panduan pelaksanaan studi ini.
4. Saya bisa memahami mengapa model penanganan masalah mental-emosional (Psychosocial) yang ada di Indonesia cukup berbeda dengan yang dilakukan di negara tetangga seperti di Manila-Filipina. Salah satu hasil rekomendasi dari penelitian ini adalah untuk menyusun kebijakan atau penanganan sesuai dengan stage covid-19 outbreak yang selanjutnya diterjemahkan sebagai pemberian asuhan keperawatan jiwa dan bantuan psikososial sesuai dengan penanganan bencana alam (Natural Disaster). Awalnya, saya merasa 'aneh' dengan model penanganan seperti ini, tapi artikel ini dapat memberikan saya cukup alasan dan penjelasan 'mengapa' dan ini adalah sangat penting.

Demikian sedikit tentang artikel ilmiah yang berjudul **“In the middle of the COVID-19 outbreak: Early practical guidelines for psychosocial aspects of COVID-19 in East Java, Indonesia”**. Proses yang diterapkan dalam Artikel ilmiah ini sangat bisa dicontoh oleh para peneliti lain dan diimplementasikan sesuai dengan yang diharapkan.

Tulisan sederhana ini ditulis oleh:

Maria Frani Ayu Andari Dias
Departemen Kesehatan dan Keperawatan Jiwa
STIKES Suaka Insan Banjarmasin
Mariafraniayu.com/mariafrani10@gmail.com

Catatan penting:

Panduan untuk Menyusun Annotated Bibliography dapat dilihat pada tulisan [“How to prepare an annotated Bibliography: The Annotated Bibliography”](#) dan [“Critically Analyzing Information Sources: Critical Appraisal and Analysis”](#).

